

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Babajanova Diloram O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI.....	5
2. Курязова Дармонжон ТОШКЕНТ ЁFOЧ УЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН.....	13
3. Djurayeva Nilufar O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI (1991-2020 yu.).....	19
4. Jumayev Jo‘rabek 1950-80-YILLARDA NUROTA VOHASIDAN SAMARQAND VILOYATI TUMANLARIGA AHOLINI KO‘CHIRISH JARAYONLARI XUSUSIDA.....	34
5. Xayrullayeva Maftuna GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIIY ASOSLARI.....	39
6. Mavlanova Sitara BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O‘RNI.....	46
7. Абдукаримова Мадинабону РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ.....	51
8. Нигорахон Исмоилова ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	55
9. Vaxtiyorzoda Oydingon O‘ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI.....	60
10. Хабибиллаев Баходир ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991- 2021 ГОДЫ).....	70
11. Тухтахунов Илхомжон ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ.....	75
12. Хасанов Бунёд ИККИНЧИ ЖАХОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ.....	80

Илхомжон Тухтахунов,
Наманган муҳандислик-технология институти
“Ижтимоий фанлар ва спорт кафедраси”
катта ўқитувчиси

ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Ilxomzhon Tukhtakhunov. QUESTIONS OF PERSONAL SPIRITUALITY AND ENLIGHTENMENT IN ISLAM. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 10, pp.75-79

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14048997>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ислом динида инсонпарварлик ғояларнинг талқини этилиши ва Боғдод, Куфа, Басра, Дамашк, Бухоро, Самарканд, Ургенч, Термиз каби шаҳарларда ҳадис илмининг тараққий этиб машхур муҳаддисларнинг етишиб чиқиши ҳамда шахсни маънавий баркамолликка чорловчи ҳалоллик, ота-онага ва устозга ҳурмат фарзанд тарбиясида ҳалол ва харом лўкма билан тарбиялашни аҳамияти ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: Муқаддас манба, Қуръони карим, ҳадислар, муҳаддислар, ҳалол ва харом, юксак инсоний фазилатлар.

Илхомжон Тухтахунов,
старший преподаватель
Наманганского инженерно-технологического института
«Кафедры общественных наук и спорта»

ВОПРОСЫ ЛИЧНОЙ ДУХОВНОСТИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В ИСЛАМЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается интерпретация гуманистических идей в исламской религии и развитие ҳадисоведения в таких городах, как Багдад, Куфа, Басра, Дамаск, Бухара, Самарканд, Ургенч, Термиз и развитие знаменитых муҳаддисов, призывающая человека к духовному совершенству, а также честности и уважение к родителям и учителям являются халяльными в воспитании детей, а также упоминается важность образования с “харам лўкма”.

Ключевые слова: священный источник, священный Коран, ҳадисы, муҳаддисы, халяль и харам, высокие человеческие качества.

Ixomzhon Tukhtakhunov,
Senior Lecturer
of the Namangan Engineering and Technological Institute
"Department of Social Sciences and Sports"

QUESTIONS OF PERSONAL SPIRITUALITY AND ENLIGHTENMENT IN ISLAM

ABSTRACT

This article discusses the interpretation of humanistic ideas in the Islamic religion and the development of hadith studies in cities such as Baghdad, Kufa, Basra, Damascus, Bukhara, Samarkand, Urgench, Termiz and the development of famous muhaddis, calling a person to spiritual perfection, as well as honesty and respect for parents and teachers are halal in raising children, and the importance of education with "haram lukmah" is also mentioned.

Index Terms: Holy source, Holy Quran, hadiths, muhaddis, halal and haram, high human qualities

Долзарблиги:

Мазкур мавзу юзасидан фикр юритганда ислом динида шахс маънавий қиёфаси шаклланиши учун ғоялар жуда кўп бўлиб, улар халқимиз кундалик турмуш тарзида, миллий қадриятларимизда одамларимизнинг қон-қонига сингиб кетганлигини таъкидлаш жоиз. Мустақиллик туфайли дин ва диний урф-одатлар, анъаналар, маросимларга оид бўлган китобларнинг эркин чоп этила бошлаганлиги ва кенг оммага сотувга қўйилиши китобхонларнинг бой маънавий меросимиздан баҳраманд бўлишига олиб келди. Шунингдек, радиоэшиттиришлар ва телевидениеда мунтазам суратда диний-ахлоқий мавзуларда турли суҳбатларнинг бериб борилиши эса халқимиз маънавиятини янада юксалишида муҳим омиллардан бири бўлди.

Методлар:

Тадқиқотнинг методологик асосини ислом динида шахс маънавияти ва маърифати масалаларини назарий ва кенг қўламли ўрганишни ўз ичига олган мантиқий, тизимли, мураккаб ва қиёсий-тарихий усуллар ташкил этади.

Тадқиқот натижалари:

Маълумки, ислом дини кўп халқлар орасида кенг тарқалган динлардан бири бўлиб, бу динга эътикод этувчилар - мусулмонлар жаҳонда қарийиб 1 миллиард 400 миллион кишини ташкил этади. «Ислом» сўзи арабча бўлиб «худога ўзини топшириш», «итоат», «бўйсунуш» маъносини беради. Шундан бу динга ишонувчилар - «муслим» деб аталади. Унинг кўпчилик шакли «муслимун» бўлиб, ўзбекларда «мусулмон», қирғиз ва қозоқларда «мусурмон» деб аталади.

Ислом диний таълимотининг асослари – Қуръони Карим ва ҳадис тўпламларида, шунингдек, VIII-XII асрлар давомида вужудга келган илоҳиёт адабиётларида ўз ифодасини топган. Ислом динининг кишилар онги ва турмуш тарзига таъсир этиши, улар ҳаётидан мустаҳкам ўрин олишини таъминловчи диний маросимчилик -хатна тўйи, рўза ҳайити, қурбон ҳайити, мавлид (пайғамбар Муҳаммад алайҳиссалом туғилган кун[1]) ва бошқалар ҳам шаклланган. Бундан ташқари, маҳаллий халқларда исломгача мавжуд бўлган урф-одатлар, жумладан, кинна солдириш, фол очириш, дам солдириш, муқаддас жойларга, авлиёларга сиғиниш каби одатлар ҳам ислом маросимларига уйғунлашиб кетган.

Ҳадислар ислом динида Қуръони каримдан кейинги муқаддас манба бўлиб, ҳадислар тўплами суннат деб аталади. Ҳадиси шарифларда Муҳаммад алайҳиссаломнинг сўзлари, қилган иш фаолиятлари ва саҳобалар томонидан амалга оширилган ишларга муносабатлари баён этирилган.

Ҳадиси шарифларни йиғиб китоб шаклига келтириш, асосан пайғамбаримиз алайҳиссаломнинг вафотларидан кейин амалга оширилган. Бу шарафли иш хижратнинг учинчи асрига келиб кенг қулоч ёзди ва у ҳадисшуносликнинг олтин даври деб аталади. Ислом

оламининг ўша даврдаги маданий марказларидан саналган Боғдод, Куфа, Басра, Дамашқ, Бухоро, Самарқанд, Урганч, Термиз каби шаҳарларда ҳадис илми билан шуғулланувчи муҳаддислар кўп бўлган[2]. Улар ичида энг ишончли манба саналганлари олтига бўлиб, буларни имом Бухорий, имом Муслим, имом Абу Давуд, имом Ат-Термизий, имом Ан-Насоий ва имом ибн Можжа тузишган. Бу буюк муҳаддисларнинг тўрт нафари туронзаминлик бўлгани инсонда тўлқинлантиради. 1998 йилда Имом Ал-Бухорий таваллудининг 1225 йиллиги бутун мусулмон дунёси, шу жумладан юртимизда кенг нишонланди. Мустақил Ўзбекистонда бу муносабат билан халқаро анжуман ўтказилди. Муҳаддислик шу қадар шарафли ва сермашаққат иш бўлганки, у муҳаддисдан ақл-заковатни, куч-қувват, фидойилик, юксак иқтидор ва ўткир хотирани талаб қилади. Масалан, имом Бухорий жамаи 600 минг ҳадис тўплаб, шулардан 100 минг «Саҳиҳ» ва 200 минг «ғайри саҳиҳ» ҳадисларини ёд билганликлари айтилади. Шу ўринда бу олимнинг илм йўлида бошидан кечирган азоб-уқубат[3] лари жудаям кўп бўлганлигини таъкидлаш жоиз.

Ислом, унинг муқаддас илоҳий китоби Қуръони Карим, ҳадислар ва шариат ҳақида баъзи маълумотларни келтирдик. Энди умуман ислом динида, хусусан Қуръони Карим, ҳадислар ва шариатда ахлоқ-одоб, маърифат ҳақидаги қарашларнинг баъзи жиҳатлари тўғрисида фикр юритамиз.

Қуръони карим, ҳадислар ва шариат кўрсатмалари инсон маънавий-маърифий камолотининг асоси булган ахлоқ-одоб намуналарининг барча қирраларини ўз ичига олган. Сирасини айтганда, ҳадислар маънавий-ахлоқий тарбияга оид бўлган фикрларнинг мукаммал тўпламидир. Қуръони Карим, ҳадисларни, шариат кўрсатмаларини ўрганар эканмиз, уларда ахлоқий камолот, ҳалоллик ва поклик, иймон[4] ва виждон билан боғлиқ бўлган бирорта ҳам муҳим масала эътибордан четда қолмаганини кўраимиз. Айниқса, ислом ҳаром ва ҳалол масаласига мусулмонлар эътиборини қаратади. Шариатда Оллоҳ томонидан қилинишига рухсат этилган амаллар, ишлар ҳалол дейилади. Ҳаром эса аксинча, қилинишига рухсат этилмаган ишлар ва амаллардир. Одатда, халқимиз ҳалол ва ҳаромни ейладиган ва ичиладиган нарсаларга ишлатиб келган. Шариатда ижозат этилган ҳамма нарсалар, ейладиган озик-овқатлар, қилинадиган ишлар ҳалол деб ҳисобланган. Ижозат этилмаган нарсалар, ишлар ва амаллар эса ҳаромдир дейилган. Оллоҳ ҳаром этилган ишларни қилувчиларга бу дунёда ёки қиёмат кунини жазосини албатта бериши айтилган.

Ҳалол килинган нарсалар ва ишлар кўпчиликка маълум, у ҳақда кўп тўхталиб ўтилган. Ҳаром килинган ишларни эслатиб ўтиш ва эслатиб туриш жоиздир. Булардан айримларга қуйидагилар: соғ бўла туриб ишсиз юриш, зинокорлик, ота-онага оқ бўлиш, савдо-сотикда ғирромлик қилиш, бировнинг ҳаққига, омонатига ҳиёнат қилиш, қасамхўрлик, судхўрлик, ўғирлик, карокчилик, майхурлик, ғийбат, тухмат, бўхтон, жосуслик, қотиллик, порахўрлик ва бошқалар қиради. Хуллас, ҳаром инсон ва жамаиятга зарар келтирадиган иш ва амаллардан иборат.

Исломда ота-онага меҳр-мухаббат, ғамхўрлик, фарзанд тарбияси ва оилага садоқат масалаларига алоҳида эътибор берилган. Кишиларни яхшилик қилиш, савоб ишларга қўл уриш, инсофли-диёнатли, виждонли бўлиш, меҳр-шафқатлилиқ, тўғрилиқ, ростгўйлик, софдил бўлиш, биродарга ёрдам бериш, камтарликка чақириш ғоялари илгари сурилган.

Ҳадисларда ахлоқий камолот масалалари кенг ёритилган бўлиб, улардан намуна келтириш мумкин:

Мунофиқлик белгиси учтадир: Ёлғон сўзлаш, ваъдасининг устидан чиқмаслик ва омонатга ҳиёнат қилишдир;

Омонат қўйган кишининг омонатини ўз вақтида адо этинг;

Ҳаққингизга ҳиёнат қилган кишига сиз ҳиёнат қилманг;

Қачонки, бир гуноҳ қилиб қўйсангиз, уни ювиш учун орқасидан бир савобли иш қилинг.

Ўзимдан кейин қоладиган умматларим учун уч нарсдан қўрқаман:

1.Нафсу-ҳавога берилиб, йўлдан озишдан;

2.Нафсоний ва шахвоний хиссиётга берилиб кетишидан;

3. Илму маърифатга эга була туриб ғофилларнинг ишини тутишидан;

Бешта нарсдан олдин бешта нарсани ғанимат билинг:

Ўлимдан аввал тирикликни, бетобликдан аввал саломатликни, бандликдан аввал бўш вақтни, кексаликдан аввал ёшликни, факирликдан олдин бойликни.

Аввало онангга, яна онангга ва яна онангга, сўнг эса отангга яхшилик қил.

Ота-оналарнинг кексалик вақтида ҳар иккисини, ёки бири бўлмаганда бошқасини рози қилиб жаннатий бўлиб олмаган фарзанд хор бўлсин, хор бўлсин ва яна хор бўлсин.

Пора берувчи ҳам, уни олувчи ҳам дўзахга маҳкумдир. Ҳадиси муборақдан келтирилган ушбу мисраларнинг маънавий жиҳатларига изоҳ беришнинг ҳеч бир хожати йўқ[5].

Ислонда илм-фанни эгаллаш, маърифатли бўлиш жуда катта савобли иш экани қайта-қайта таъкидланади. Бешикдан то қабргача илм излаш лозимлигини қайд қилинишининг ўзи катта тарбиявий аҳамиятга эга. Ҳадислардаги «Садақанинг афзали мўмин киши илм ўрганиб, сўнг бошқа мўминларга ҳам ўргатишдир», «Илм ибодатдан афзалдир» каби фикрлар ҳам таҳлилга мухтож эмас.

Ислон маънавиятида инсоннинг ер юзида халифа қилиб белгиланиши унинг яна бир муҳим жиҳати ҳисобланади. Қуръони Каримнинг жуда кўп оятларида инсоннинг азиз ва муқаррам қилиб яратилгани, унга ер ва осмондаги барча нарсалар бўйсундириб қўйилганлиги алоҳида уқтириб ўтилади[6].

Инсон Оллоҳнинг халифаси сифатида билим эгаси, ёруғ дунёнинг барча билимларига унинг идроки этади. Фақат кибрга берилиб кетмаса, ўзини ҳаммадан ортиқ қўя бошламаса бас. Шу ўринда бир ҳадиси-шарифни келтирамиз – “кимнинг қалбида заррача бўлса ҳам кибр бўлса у жаннатга ирмайди” – бундан маълум бўладики, инсон ҳаёти дунёдалиқ пайтида фақат яхшилик қилиши керак бўлади. Парвардигор бизни инсон қилиб яратган экан, ақл-хуш, илму-амал берган экан, демак, биз инсон сифатида тафаккур қилиб, дунёвий илмларни-дунёни ўрганиб, дунё орқали Оллоҳнинг зотини, илмларини кашф этиб яшашимиз керак. Дин – руҳиятимиз тарбиячиси, илм-дунёни ва охиратни билиш қуроли, инсон унисини ҳам, бунисини ҳам эгалламоғи керак. Бизнинг боболаримизнинг йўли ана шундай бўлган. Бир мисол келтирамиз. Ривоят қилишларича, Абу Али Ибн Сино билан машҳур шайх Абусаид Абулхайр учрашибдилар. Улар бир кеча бир-бирларига ҳеч нарса демай «сухбатлашиб» чиқибдилар. Эрталаб Шайхнинг шогирдлари ундан Ибн Сино ҳақида нима дейсиз, деб сўраганларида, Абусаид Абулхайр: «Мен нимаики важд (интуиция) билан билган бўлсам, у ақл билан билиб олган», дебди. Ибн Сино эса ўз шогирдларига: «Мен нимаики ақл билан билган бўлсам, у кўнгил билан идрок этади», деб айтган экан.

Кўринадики, Ибн Сино дунёвий илмлар олими, Абусаид Абулхайр эса – тасаввуф шайхи, илоҳиёт олими. Аммо улар бир-бирини тушунган ва ҳар икки илм ҳам кераклигини англаганлар.

Ёки олайлик, Мирзо Улуғбек билан Хўжа Аҳрор Валийни. Улар замондош, бир шаҳарда яшаганлар. Улуғбек-мунажжим ва шоҳ, унинг шогирдлари аниқ фанлар вакиллари. Хўжа Аҳрор эса мўътабар дин арбоби, руҳоний зот. Аммо улар бир-бирларига ҳалақит берган эмаслар, аксинча, бири илмий маърифатни, иккинчиси бўлса руҳоний маърифатни ривожлантириб, бир-бирига кўмак берганлар[7].

Қуръони Карим ва пайғамбаримиз ҳадисларининг энг муҳим ва салмоқли қисми кишиларда юксак инсоний фазилатларни шакллантиришга қаратилганлигидир. Улардаги ота-онага, илмга муносабат, сабр-бардош, шукроналикка даъват, ўзаро меҳр, меҳмондўстлик, етимпарварлик, вафо ва садоқат, ҳалол лўқмани шарафлаш, камтарлик, камсуқумлилик, самимият, ростгўйлик ва бошқа чин инсонийлик хислатларнинг биринчи ўринга қўйилиши барча инсоният учун бебаҳо умуминсоний маънавий бойлик тизимини ташкил этади[8].

Жисмоний ва маънавий покликка интилиш ислон ахлоқининг, Расулulloҳ ҳадисларининг яна бир муҳим мавзу йўналишидир. Таҳорат, ғусл масалалари ташқи озодалик талаблари бўлса, харомдан, ёлгон сўз, ғийбат, тухмат, зинокорлик, ўзга ҳаққига

хиёнат, ноҳақлик ва зулмга йўл қўймаслик, улардан қатъий сақланиш ички, маънавий покликка оид талаблардир.

Хулоса:

Хуллас, ислом барча мўминларни тўғри йўлга чорловчи, инсонпарвар ва маънавий баркамолликка чорловчи дин эканлигини англаб етишимиз зарур. Шундагина ҳар бир инсон диндан маънавий ва маърифий тарбияда фойдаланиш заруратига тўғри ёндошади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Муҳаммад пайғамбар қиссаси. Ҳадислар. – Тошкент: Камалак, 1991. – Б. 93 (The story of Prophet Muhammad. Hadiths. - Tashkent: Kamalak, 1991. – P. 93)
2. Саттиев И.М. Имом Ал-Бухорийнинг «Ал-Жомийъ Ас-Саҳих»и-мусулмонлар ҳаётининг йўлчи юлдузи. Замонамиз уламолари.–Тошкент, 2001. – Б. 102 (Sattiev I.M. Imam Al-Bukhari's "Al-Jami' As-Sahih" is the guiding star of Muslim life. Scholars of our time. - Tashkent, 2001. – P. 102)
3. Абдулҳаким Матназар. Имон тухфаси. –Тошкент, 1997. –Б. 57. (Abdulahkim Matnazar. The gift of faith. -Tashkent, 1997. – P. 57.)
4. Саттиев И.М. Имом Ал-Бухорийнинг «Ал-Жомийъ Ас-Саҳих»и-мусулмонлар ҳаётининг йўлчи юлдузи. Замонамиз уламолари. –Тошкент, 2001. – Б.125 (Sattiev I.M. Imam Al-Bukhari's "Al-Jami' As-Sahih" is the guiding star of Muslim life. Scholars of our time. - Tashkent, 2001. – P.125)
5. Ал-Бухорий. Ҳадис. 1-4-китоблар. – Тошкент, 1993-1998 й. – Б.25-65 (Al-Bukhari. Hadith. Books 1-4. - Tashkent, 1993-1998. – P.25-65)
6. Хожа Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар. – Тошкент, 1991й. (Khoja Ahmed Yassavi. Proverbs. - Tashkent, 1991.)
7. Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент, 1997. (Komilov N. Sufism. - Tashkent, 1997.)
8. Хожа Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар. – Тошкент, 1991. (Khoja Ahmed Yassavi. Proverbs. - Tashkent, 1991.)
9. Ислом: Бағрикенглик ва мутаассиблик. – Тошкент, 1998. (Islam: Tolerance and bigotry. – Tashkent, 1998.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000